

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIMY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĜÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWĜA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍĜÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atlı respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

MAZMUNÍ

Umarova K.U. РЕЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
Qállibekov T.Sh. ПУҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЫЙ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫҢ СУБЪЕКТЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА ИЛИМИЙ КӨЗ ҚАРАСЛАР	13
Ismailov O.K. ИШ БЕРУВЧИ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИГ ХУҚУҚИЙ ТАБИАТИ	18
Allambergenov E.K. PLATFORMALÍQ BÁNTLIKTIŃ MIYNET QATNASÍGÍ SÍPATÍNDAĞÍ HUQÍQÍY BELGILERI	24
Ganiev E.J. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИ	33
Abdreymov Yu.T., Dáwletnazarova N.B. MIYNET NIZAMSHÍLÍGINDA JUMÍS WAQÍTÍ	52
Berdimuratova G.M., Jumaniyazova I.K. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ»	59
Arzibekova X.R. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI FUQAROLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINING KAFOLATIDIR	70
Matjanov I. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХСИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ОАВ ИШТИРОКИНИГ АСОСИЙ МАЗМУНИ	76
Adembaev A.K. ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОЙДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИГ СУБЪЕКТИ	79
Babanov Sh.A. ҚЎШНИЧИЛИК ХУҚУҚИНИГ ҚОНУНЧИЛИК АСОСЛАРИНИГ ТАВСИФИ	83
Djadigerov T.M. O‘ZINI O‘ZI BAND QILGAN SHAXSLARNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH	86
Kidirbaeva A.M. O‘ZBEKISTON ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XOTIN-QIZLARNING XIZMAT INTIZOMINI TA‘MINLASH MASALALARI	91
Allekov B.E. ПРЕДМЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.	97

PLATFORMALÍQ BÁNTLIKTÍŇ MIYNET QATNASÍGÍ SÍPATÍŇDAĞÍ HUQÍQÍY BELGILERI

Allambergenov Erpolat Kenesbaevich

Qoraqalpoq davlat universiteti

«Fuqarolik va biznes huquqi» kafedrası

docenti v.v.b.

e.allambergenov84@gmail.com

ORCID: 0009-0003-5999-7124

Annotaciya. Maqalada sanlı ekonomikanıń rawajlanıwı sharayatında platformalıq bántliktiń huqıqıy statusın anıqlaw mashqalaları kórip shıǵıladı. Bul bántlik formasınıń miynet qatnasıqlarına tán bolǵan tiykarǵı belgileri, atap aytqanda, algoritmik basqarıw, ekonomikaǵa baylanıslı iskerlik hám platforma iskerligine integraciya máseleleri izertlenedi. Maqalada platformalıq bántlikti tártipke salıwdıń xalıqaralıq modelleri (Evropa Awqamı, BRIKS mámleketleri, Rossiya Federaciyası) salıstırmalı úyrenilip, olardıń jetiskenlikleri hám kemshilikleri ashıp beriledi. Izertlew nátiyjesinde Ózbekstan ushın platformalıq bántlikti tártipke salıwdıń modelin jaratıwǵa qaratılǵan terminologiyalıq, normativlik hám institutlıq usınıslar islep shıǵılǵan.

Gilt sózler. Platformalıq bántlik, gig-ekonomika, miynet huqıqı, ózin-ózi bánt etiw, jasırın miynet qatnasıqları, algoritmik basqarıw.

Abstract. The article explores the challenges in determining the legal status of platform-based work amidst the growth of the digital economy. It investigates the primary characteristics of this employment form that align with traditional labor relations, namely: algorithmic control, economic dependency, and integration into the platform's business operations. A comparative analysis of international regulatory approaches to platform employment (in the European Union, BRICS countries, and the Russian Federation) is presented, highlighting their advantages and shortcomings. The study culminates in the development of concrete terminological, regulatory, and institutional recommendations for Uzbekistan, with the goal of establishing a framework for platform work.

Key words. Platform employment, gig economy, labor law, self-employment, disguised employment relationships, algorithmic management.

Kirisiw. Sanlı ekonomikanıń global kólemde jedel rawajlanıwı miynet bazarında jańa qatnasıqlar formalarınıń payda bolıwına alıp keldi, olar arasında platformalıq bántlik ayrıqsha orın iyeleydi. Sanlı texnologiyalıq platformalardan paydalanıwǵa tiykarlanǵan bul iskerlik miynet qatnasıqlarınıń dástúriy modellerin túpten ózgartpekte[1]. Platformalıq bántliktiń keń tarqalıwı miynet hám puqaralıq-huqıqiy qatnasıqlar ortasındaǵı shegaralardıń joǵalıp barıwına sebep boldı, bul bolsa úlken huqıqiy anıqsızlıqtı keltirip shıǵardı. Nátiyjede, platformalar arqalı isleytuǵın shaxslardıń huqıqiy statusı tolıq anıqlanbay qalmaқта, bul bolsa olardı dástúriy miynet kepilliklerinen ayırıwı múmkin. Xalıqaralıq ádebiyatlarda bul hádiyseni “prekar bántlik” (turaqsız miynet) dep atap, ol sociallıq qorǵawdıń jetkiliksizligi, dáramatlardıń turaqsızlıǵı hám kásiplik awqamlarǵa birlesiw huqıqınıń sheklengenligi sıyaqlı ózgeshelikler menen sıpatlanadı [2].

COVID-19 pandemiyası bolsa, óz náwbetinde, usı proceslerdi tezlestirip, aralıqtan orınlanatuǵın miynet formalarına bolǵan talaptı keskin asırdı, bul bolsa platforma ekonomikasınıń rolın jánede kúsheytti [3]. Miynet resurslarınıń jetispewi sharayatında platformalıq bántlik sıyaqlı standartqa sáykes bolmaǵan miynet formaları miynet bazarındaǵı boslıqlardı toltırıwdıń áhmiyetli quralına aylandı [4]. Ózbekstanda da platformalıq bántlik jedel rawajlanbaқта, biraq búgingi kúnde bul iskerlik tiykarınan ózin-ózi bánt etiw instituti sheńberinde ámelge asırılmaқта. Bunday kózqaras platforma ekonomikasına kiriw ushın qolaylı sharayatlar jaratıp, xalıqtıń dáramatların asırıwǵa xızmet etip atırǵan bolsa da, platformaǵa ekonomikalıq tárepten gárezli bolǵan, biraq huqıqiy tárepten qorǵalmaǵan jumısshılar qatlamınıń qalıplesiw qáwpin payda etpekte.

Usı izertlewdiń maqseti – platformalıq bántlikti miynet qatnasıqları sıpatında kvalifikaciya qılıwǵa imkaniyat beretuǵın huqıqiy belgilerdi tereń

analizlew, xalıqaralıq tájiriybelerdi úyreniw hám bunday kvalifikaciyanıń Ózbekstan nızamshılıǵı ushın huqıqıy hám social-ekonomikalıq aqıbetlerin bahalawdan ibarat. Usı analizler tiykarında platforma xızmetkerleriniń huqıqların qorǵaw hám platforma ekonomikasınıń turaqlı rawajlanıwın támiyinlewge qaratılǵan ilimiy tiykarlanǵan usınıslar islep shıǵıw kózde tutılǵan.

Materiallar hám metodlar. Usı izertlewdiń metodologiyalıq tiykarı huqıqıy qubılıslardı úyreniwdiń ulıwma ilimiy hám arnawlı-huqıqıy usıllarına súyenedi. Izertlew procesinde sistemalı analiz, salıstırmalı-huqıqıy hám formal-yuridikalıq metodlardan keń paydalanıldı. Usı ilimiy jumıstıń dereklerin platformalıq bántlik mashqalalarına baǵıshlanǵan sırt el hám jergilikli alımlardıń ilimiy miynetleri, sonday-aq, Ózbekstan Respublikasınıń ámeldegi normativlik-huqıqıy hújjetleri quraydı. Rossiyanıń huqıqıy doktrinasındaǵı tarmaqlı hám platformalıq bántlik túsiniklerin parıqlawǵa baylanıslı arnawlı teoriyalıq konstrukciyalar úyrenildi [5]. Platforma xızmetkerleriniń social-ekonomikalıq mashqalaları hám olardıń huqıqıy aqıbetleri Hindistan tájiriybesinen alınǵan materiallar tiykarında kórip shıǵıldı [6]. Evropa Awqamınıń platforma miynetin tártipke salıwǵa baylanıslı, atap aytqanda, “Platforma miyneti haqqındaǵı” Direktivası ayrıqsha dıqqatqa alındı, bul bolsa Ózbekstan ushın engiziliwi múmkin bolǵan áhmiyetli huqıqıy modellerdi qalıplestiriw ushın tiykar bolıp xızmet etti [7]. Formal-yuridikalıq metod Ózbekstan Respublikasınıń ámeldegi nızamshılıǵın analizlew ushın qollanıldı. Bul metodologiyalıq kóz-qaras platformalıq bántlik qubılısın hár tárepleme úyreniw, onıń huqıqıy belgilerin anıqlaw hám Ózbekstan sharayatında tártipke salıwdıń eń maqul modelin islep shıǵıwǵa qaratılǵan izertlew maqsetlerine erisiwdi támiyinleydi.

Izertlew nátiyjeleri. İlimiy ádebiyatlar hám shet el ámeliyatın analizlew platformalıq bántlikti miynet qatnasıqları sıpatında tán alıw ushın tiykar bolıwı múmkin bolǵan anıq huqıqıy belgilerdi hám usı tarawdı tártipke salıwdıń túrli modellerin anıqlaw imkaniyatın beredi.

Xalıqaralıq ilimiy dereklerdiń analizi sonı kórsetedi, platforma shólkemi hám platforma kárxanası ortasındaǵı qatnasıqlar evolyuciyalıq oyın modeline tiykarlanadı, bunda platforma jumısshını baqlawda hám miynet procesin basqarıwda ústem poziciyaǵa iye boladı [8]. Platforma xızmetkerleriniń miynet sapasına tásir etiwshi tiykarǵı faktorlar qatarında jumıstıń turaqlılıǵı, kásiplik rawajlanıwdı rejelestiriw, jumıs waqtı hám sociallıq qamsızlandırıw menen támiyinlengenligi sıyaqlı tárepler ajratıp kórsetilgen [9]. Ekonomikalıq analiz sonı tastıyıqlaydı, islep shıǵarıw tarawınan gig-ekonomikasına jumısshı kúshiniń aǵımı gúzetilmekte, buǵan sebep platformalardaǵı is haqınıń joqarılıǵı hám miynet avtonomiyasınıń keńirek ekenligi bolıp tabıladı [10,11]. Rossiya mısasında, platformalıq bántlik kóbinese “ózin-ózi bánt etiw” túsiniǵi menen baylanıstırıladı, biraq bul onıń barlıq ózgesheliklerin qamtıp almaydı [12]. Usı analizler tiykarında qalıplesken platformalıq bántlikti dástúriy miynet qatnasıqlarınan parıqlawshı belgiler 1-kestede ulıwmalastırılǵan.

1-keste. Platformalıq bántlikti dástúriy miynet qatnasıqlarınan parıqlawshı belgiler:

Miynet qatnasıqları	Sanlı platformadaǵı kórinisi
Shólkemlestiriw-basqarıwdı qadaǵalaw	Algoritmlik basqarıw: buyırtpalardı bólistiriw, bahalardı belgilew, reytinglerdi qollanıw, akkaunttı óshirip qoyıw imkaniyatı.
Ekonomikalıq gárezlilik	Platforma arqalı islew tiykarǵı yamasa birden-bir dáramat deregi bolıp esaplanadı; platforma komissiya payızın bir tárepleme belgileydi.
Jumıstı jeke ózi orınlaw	Jumıstı platforma qaǵıydalarına qayshı túrde yamasa onıń ruqsatsız basqa xızmetkerge tapsırıw múmkin

	emes.
Kompaniya iskerligine integraciya	Xızmetkerlerdiń miyneti platforma biznes-modeliniń járdemshi emes, al tiykarǵı elementi bolıp esaplanadı (mısalı, taksi xızmeti ushın aydawshılar).

Platformalıq bántlikti Ózbekstan huqıqıy sisteması kóz-qarasınan analizlew ushın ámeldegi Miynet kodeksiniń normaların kórip shıǵıw zárúr. Ózbekstan sharayatında ózin-ózi bánt etiw instituti izertlengende, onıń sırt el tájiriybeleri menen baylanıslılıǵı hám milliy ózgeshelikleri ashıp berilgen [13,14]. Kodeks miynet qatnasıqların anıqlaw ushın bir neshe áhmiyetli principlerdi belgileydi. Eń tiykarǵısı, qatnasıqlar mazmunınıń formadan ústinligi principı bolıp tabıladı: Miynet kodeksiniń 11-statyasına muwapıq, eger jeke miynetten paydalanıw menen baylanıslı bolǵan qatnasıqlar puqaralıq-huqıqıy xarakterge iye shártnama tiykarında júzege kelgen bolsa, biraq keyin ala usı Kodekste yamasa basqa da nızamlarda belgilengen tártipte jeke tártiptegi miynetke baylanıslı qatnasıqlar dep tán alınǵan bolsa, bunday qatnasıqlarǵa miynet haqqındaǵı nızamshılıq hám miynet haqqındaǵı basqa da huqıqıy hújjetlerdiń qaǵıydaları qollanıladı. Bunnan tısqarı, 103-statyada miynet shártnamasınıń tiykarǵı belgisi sıpatında xızmetkerdiń ishki miynet tártibine boysınıwı kórsetilgen. Xızmetkerdiń 22-statyada belgilengen miynet intizamına ámel etiw minnetlemesi de boysınıw belgisiniń áhmiyetli elementi bolıp tabıladı [15].

Dúnya ámeliyatında platformalıq bántlikti huqıqıy tártipke salıwdıń bir neshe tiykarǵı modelleri qalıplesken. Ózbekstanda búgingi kúnde bul iskerlik tiykarınan puqaralıq-huqıqıy model sheńberinde, Ministrler Kabinetiniń 806-sanlı qararı [16] hám “Xalıqtıń bántligi haqqında”ǵı Nızam [17] menen tártipke salınadı.

Dodalaw. Izertlew nátiyjeleri platformalıq bántliktiń huqıqıy tábiyatınan kelip shıqqan qarsılıqtı anıq kórsetip beredi: Ózbekstan nızamshılıǵında bul iskerlik túri tiykarınan ózin-ózi bánt etiwdiń puqaralıq-huqıqıy instituti sheńberinde tártipke salınǵan bolsa da [16, 17], ámeliyatta qatnasıqlar miynet qatnasıqlarına tán bolǵan áhmiyetli belgilerdi ashıp beredi. Analizlengen dereklerde anıqlanǵan algoritmlik basqarıw, ekonomikaǵa baylanıslılıq hám platforma iskerligine tereń integraciya sıyaqlı belgiler [8–11] Ózbekstan Respublikası Miynet kodeksiniń 103-statyasında belgilengen miynet qatnasıqlarınıń dástúriy belgilerine – atap aytqanda, ishki miynet tártibine boysınıwǵa – jeterli dárejede sáykes keledi.

Eń áhmiyetlisi, Miynet kodeksiniń 11-statyasında bekkemlengen qatnasıqlar mazmunınıń formadan ústinligi principi usı qarama-qarsılıqtı saplastırıw ushın tikkeley huqıqıy tiykar jaratadı. Tap usı norma Ózbekstanda platforma jumısshıları menen dúzilgen “xızmet kórsetiw shártnamaları”n, eger olarda boysınıw hám baqlaw belgileri bar bolsa, miynet shártnamaları sıpatında qayta kvalifikaciya qılıw ushın tiykar boladı.

Xalıqaralıq tájiriybenni izertlew Ózbekstan ushın bir neshe rawajlanıw baǵdarların kórip shıǵıw imkaniyatın beredi: puqaralıq-huqıqıy modeldi saqlap qalıw, arnawlı status engiziw yamasa miynet qatnasıqları prezumpciyası modelin qollanıw. Hár bir modeldiń óz artıqmashılıqları hám kemshilikleri bar bolıp, olar xızmetkerler, platformalar hám mámleket ushın hár túrli aqıbetlerge alıp keledi. A.V. Serova tárepinen usınıs etilgen “nol saatlıq miynet shártnaması” modeli qızıǵıwshılıq oyatadı [11]. Bul model xızmetkerge miynet qatnasıqları sheńberinde qalıw imkaniyatın beredi, biraq óz gezeginde jumıs beriwshige anıq jumıs kólemin kepillemew huqıqın beredi. Solay etip, dodalaw nátiyjeleri sonı kórsetedi, Ózbekstanda platformalıq bántlikti tártipke salıwdaǵı házirgi ózin-ózi bánt etiw modelinen basqıshpa-basqısh waz keship, qatnasıqlardıń haqıyqıy mazmunın tán alatuǵın jańa, teń salmaqlı huqıqıy mexanizmlerdi jaratıw zárúr.

Juwmaq. Alıp barılğan izertlew sonı kórsetti, Ózbekstanda platforma jumısshıların “ózin-ózi bánt etken shaxs” sıpatında kvalifikaciya qılıwǵa tiykarlangan ámeldegi puqaralıq-huqıqıy modeli [16, 17] jasırın miynet qatnasıqları mashqalasın tolıq sheshe almaydı. Ámeldegi tártipke salıw hám miynet qatnasıqları arasındaǵı sáykessizlik platforma xızmetkerlerin “prekar bántlik” jaǵdayına salıp, olardı dástúriy miynet kepilliklerinen ayırmaqta.

Xalıqaralıq tájiriybenni hám milliy nızamshılıqtıń ózine tán belgilerin hár tárepleme úyreniw tiykarında, platformalıq bántlikti Ózbekstanda nátiyjeli tártipke salıw hám barlıq táreplerdiń máplerin támiyinlew maqsetinde tómendegi kompleks hám basqıshpa-basqısh ámelge asırılatuǵın usınıslar islep shıǵıldı:

1. Terminologiyalıq bazanı qálıplestiriw: Miynet nızamshılıǵına hám “Xalıqtıń bántligi haqqında”ǵı Nızamǵa “sanlı miynet platforması”, “platforma xızmetkeri” hám “algoritmlik basqarıw” sıyaqlı túsiniklerdi kirgiziw usınıs etiledi.

2. Miynet qatnasıqları prezumpciyasın engiziw: Miynet kodeksine platforma ekonomikasındaǵı qatnasıqlardı kvalifikaciya qılıw ushın anıq bahalaw dizimin óz ishine alǵan qosımsha norma kirgiziw, hám de sol tiykarda miynet qatnasıqları prezumpciyasın engiziw imkaniyatın kórip shıǵıw kerek.

3. Barlıq platforma xızmetkerleri ushın minimal sociallıq kepilliklerdi támiyinlew: huqıqıy statusına qaramastan, barlıq platforma xızmetkerleri ushın minimal sociallıq qorǵaw paketin (báxtsiz hádiyselerden qamsızlandırıw, pensiya fondına tólemler) engiziw zárúr.

4. Sociallıq dialog institutın jaratıw: Mámleketlik uyımlar, sanlı platformalar hám platforma xızmetkerleriniń wákillikli organları qatnasıwında turaqlı iskerlik alıp baratuǵın Úsh tárepleme komissiya dúziw usınıs etiledi.

Usı usınıslardıń ámelge asırılıwı Ózbekstanda innovaciyalıq platforma ekonomikasınıń rawajlanıwın xoshametlew menen birge, platforma xızmetkerleriniń múnásip miynet huqıqların támiyinlew ortasındaǵı zárúrli teń salmaqlılıqtı tabıwǵa xızmet etedi.

Paydalanilgan ádebiyatlar dizimi

1. Платонова Е. Д., Ли Ц. Platforma bandligi mehnat bozoridagi munosabatlarning yangi shakli sifatida // Themed collection of papers from Foreign International Scientific Conference «Scientific research: towards innovation based on tradition» by HNRI «National development» in cooperation with Registan Educational Center in Samarkand. June 2024. – Buhoro (Uzbekistan). Crossref, 2024. С. 39–41.
2. Sergeeva M., Razumova T., Zabelina O. Challenges of platform employment development in BRICS countries // brics-econ. 2024. Т. 5, № 3. С. 125–140.
3. Jahan N., Zhou Y. Covid-19 and digital inclusion: Impact on employment // Journal of Digital Economy. 2023. Т. 2. С. 190–203.
4. Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Huk L. P. Platform Employment as an Instrument for Overcoming Labor Shortage and Human Capital Development // ВІ. 2024. Т. 8, № 559. С. 285–292.
5. Рожкова А.Ю., Особенности дистанционного труда: сетевая и платформенная занятость // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. Россия, Махачкала: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет», 2022. Т. 42, № 2. С. 112–120.
6. Sharma A. K., Sharma R. The gig economy and the evolving nature of work in India: Employment, policy, and platform realities in the age of convenience // Journal of Digital Economy. 2025. Т. 4. С. 156–167.
7. State Organization “Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine” и др. Legal and regulatory framework of platform employment within the context of the state’s social resilience // Ekon. teor. 2024. Т. 2024, № 4. С. 49–84.

-
8. Peng W., Hou R. The Evolution Game of Network Platform Employment Governance // Complexity / под ред. Zargarzadeh H. 2023. Т. 2023. С. 1–10.
 9. Wang T., Li S., Gao D. What factors have an impact on the employment quality of platform-based flexible workers? An evidence from China // Heliyon. 2024. Т. 10, № 2. С. e24654.
 10. Guo Q., Liu X., Li S. Manufacturing workers or platform gig workers? The impact of digital transformation in manufacturing and service sectors on job quality and labor allocation // Journal of Digital Economy. 2025. Т. 4. С. 72–94.
 11. Serova A. V. Legal regulation of platform employment: In search of a concept // Tomsk State University Journal. 2022. № 477. С. 260–268.
 12. Якунинская Я. А. Платформенная занятость и её правовой статус в российском законодательстве // Вестник науки. Россия, Тольятти: Рассказова Любовь Федоровна, 2025. Т. 4, № 6 (87). С. 624–629.
 13. Latipov A. O ‘zbekistonda o ‘zini o ‘zi band qilishda xorijiy tajribalar va ulardan mamlakatimizda foydalanish masalalari // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023. Т. 1, № 10.
 14. Умарова Г. Ўзини ўзи иш билан банд қилиш аҳоли бандлигини ошириш мезони сифатида // ЕИТТ. 2025. Т. 3, № 3. С. 380–385.
 15. 28.10.2022. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi [Elektron resurs]. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>.
 16. 806-сон 23.12.2020. O‘zini o‘zi band qilgan shaxs sifatida faoliyatni amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida [Elektron resurs]. URL: <https://lex.uz/docs/-5182451>.
 17. O‘RQ-642-сон 20.10.2020. Aholi bandligi to‘g‘risida [Elektron resurs]. URL: <https://lex.uz/docs/-5055690>.